

Le rire comme esthétique contestataire et poétique de la subversion et de la réappropriation dans les littératures africaines coloniales et postcoloniales

Anouar KARRA

Ecole Normale Supérieure de Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès,
Maroc

Abdelkader KARRA

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Fès, Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

ABSTRACT: This article explores laughter as a form of protest aesthetics in three seminal works of colonial and postcolonial African literature: *Le Vieux Nègre et la Médaille* by Ferdinand Oyono, *Le Pauvre Christ de Bomba* by Mongo Beti, and *Morituri* by Yasmina Khadra. Far from being mere entertainment, laughter becomes a subversive strategy, mobilizing irony, satire, and black humor to delegitimize colonial, religious, and political authorities. By analyzing this poetics of reversal, the study highlights a dual function of laughter: protest and reappropriation. Laughter thus emerges as an act of insurgent writing, conveying lucid speech, identity-based resistance, and a reinvention of the relationship to power, whether colonial or postcolonial.

Mots-clés : rire subversif, littératures africaines coloniale et postcoloniale, poétique de la contestation, réappropriation, résistance littéraire.

Key words: Subversive laughter, colonial and postcolonial literature, poetics of protest, reappropriation, literary resistance.

[Introduction](#)

[Conclusion](#)

[References](#)

1. Introduction

Dans les littératures issues des contextes coloniaux et postcoloniaux, le rire ne saurait être réduit à une simple manifestation de légèreté ou d'amusement. Dès lors, une question centrale émerge : comment le rire, en tant que poétique et posture, permet-il aux écrivains africains de déconstruire les discours d'autorité dans les contextes colonial et postcolonial, tout en affirmant une subjectivité résistante et lucide ? En d'autres termes, en quoi le rire, loin d'être un simple ornement littéraire, incarne-t-il une esthétique de la contestation, capable à la fois de dénoncer, de désacraliser et de libérer ? Il s'agit de comprendre comment le rire, loin d'être anodin, devient un outil de subversion, un moyen de résistance et de réappropriation du langage face à l'autoritarisme. Telle est l'interrogation cruciale qui martèle la conscience du lecteur. Pour explorer cette problématique, nous avons choisi d'analyser trois œuvres romanesques majeures : *Le Vieux Nègre et la Médaille* de Ferdinand Oyono, *Le Pauvre Christ de Bomba* de Mongo Beti, et *Morituri* de Yasmina Khadra. Ces romans, aujourd'hui largement reconnus dans le champ des littératures francophones – voire canoniques pour certains – se distinguent non

seulement par leur inscription dans des contextes historiques variés, colonial et postcolonial, mais surtout par la richesse de leurs procédés satiriques et leur puissance critique. Ils constituent ainsi un corpus particulièrement représentatif et fécond pour interroger le rôle du rire comme arme littéraire de contestation.

En effet, ces romans permettent de repenser la quintessence du rire qui se fait être un contre-discours, une voix dissonante qui, capable de dévoiler, par la satire, l'ironie ou le grotesque, l'inanité des systèmes de domination, fait fi de tout discours autoritaire entendant s'imposer par la gravité, le sérieux et l'intimidation. A cet égard, dans les sociétés colonisées puis postcoloniales, où l'individu est souvent réduit au silence ou à l'aliénation, le rire devient ainsi un mode de résistance langagière, un geste d'insoumission qui conjugue lucidité, subversion et réappropriation de la parole.

En effet, les périodes coloniales et postcoloniales ont ceci de commun qu'elles s'inscrivent toutes deux dans une logique d'oppression : celle d'un pouvoir dominant- qu'il soit étranger ou national- s'exerçant sur des populations réduites au silence, à la soumission, voire à l'aliénation. A cet égard, les romans *Le Vieux Nègre et la Médaille* de Ferdinand Oyono, *Le Pauvre Christ de Bomba* de Mongo Beti, et *Morituri* de Yasmina Khadra, bien que distincts dans leurs ancrages géographiques et temporels, s'inscrivent dans une même dynamique contestataire : ils mobilisent un rire corrosif pour dénoncer à la fois l'hypocrisie du pouvoir colonial et les dérives autoritaires des régimes postcoloniaux. Loin d'être un simple ressort stylistique, le rire y devient une stratégie esthétique pleinement investie, une arme symbolique dirigée contre les figures du pouvoir, leurs discours et leurs représentations. Effectivement, Ferdinand Oyono et Mongo Beti, tous deux enracinés dans le contexte colonial africain, livrent une critique acerbe du pouvoir colonial à travers l'ironie, la satire et l'humour noir. De son côté, Yasmina Khadra, en s'inscrivant dans le sillage de cette tradition contestataire, élargit le champ de la dénonciation au régime postcolonial algérien, tout aussi oppressif, corrompu et autoritaire. Ces trois écrivains mettent ainsi en place une poétique du rire qui, loin d'être anodine ou simplement divertissante, se révèle être un véritable levier de contestation politique et sociale. Leurs œuvres respectives étudiées ici, à savoir *Le Vieux Nègre et la Médaille*, *Le Pauvre Christ de Bomba*, et *Morituri*, révèlent avec acuité cette dynamique de domination et de déshumanisation et, partant, s'inscrivent dans cette logique d'insoumission esthétique. Elles partagent une même posture critique face au pouvoir et une volonté de dévoiler ses hypocrisies à travers une esthétique du rire et déploient un dispositif littéraire singulier qui prend le rire comme stratégie esthétique et politique pour subvertir l'ordre établi. Dans ce sens, ces écrivains choisissant cette arme qu'est le rire, perçue comme forme de résistance face à l'oppression, à l'absurdité de la vie et au musellement du dominé, s'arriment à vilipender les mécanismes d'assujettissement propres aux systèmes politiques coloniaux et postcoloniaux. De ce fait, le rire dégagé de leurs œuvres romanesques se révèle être une forme d'expression particulièrement efficace pour tourner en dérision les autorités en place, délégitimer leurs discours et réintroduire une parole libre dans un espace souvent étouffant. Afin d'atteindre cet objectif qu'est saper les discours dominants, qu'ils soient coloniaux, religieux ou politiques, les romanciers Oyono, Beti et Khadra mettent en œuvre certains procédés tels que l'ironie, la parodie, le grotesque ou l'humour noir, lesquels procédés visent à donner lieu à un rire qui, souvent grinçant, parfois amer, traduit une conscience

lucide du réel et donne voix à ceux que les systèmes oppressifs cherchent à faire taire. De ce point de vue, le rire incarne ainsi une véritable poétique de la subversion, où la littérature devient le théâtre d'une insoumission langagière et idéologique.

D'ailleurs, perçu comme un trait saillant de ces écritures engagées, le rire colorant la rigidité de la pensée de ces écrivains, constitue un mode de distanciation critique dans la mesure où il permet aux auteurs non seulement de mettre à nu l'absurdité des idéologies dominantes, mais aussi de construire une contre-vision du monde, fondée sur la lucidité, le refus et la dissidence.

Par ailleurs, la lecture de ces œuvres nous invite à prendre conscience du fait que le rire est de nature à exorciser la douleur collective, de dire l'indicible sans sombrer dans le pathos. Ce rire est également, et peut-être surtout, une affirmation de dignité : il permet aux auteurs, et par extension à leurs personnages, de refuser la posture de victime, en s'érigeant en témoins lucides, capables de résister par les mots, par le ton et par la satire.

Il convient alors de souligner que cette posture du rire, bien que profondément subversive, ne débouche pas nécessairement sur le désespoir. Elle porte en elle une forme d'espoir, car elle prouve que l'imaginaire peut encore échapper à l'emprise du pouvoir, que la parole peut toujours fissurer l'édifice oppressif. En cela, ces œuvres témoignent de la vitalité d'une littérature postcoloniale qui, tout en critiquant les systèmes autoritaires, continue à croire en la puissance du verbe et en la force du rire

Dans cette optique, considérés comme deux acceptions du rire, l'humour et l'ironie ne sont pas de simples ornements stylistiques. Ils deviennent des instruments politiques à part entière, participant d'une entreprise de démythification et de désacralisation des figures du pouvoir. Le rire devient alors un geste de réappropriation symbolique : il retire au pouvoir son aura, le dépouille de sa grandeur factice et le réduit à sa propre vacuité.

Plus encore, ce rire engagé constitue une esthétique du renversement, à l'image de ce que Mikhaïl Bakhtine identifie dans la tradition carnavalesque : un monde à l'envers où les hiérarchies sont suspendues, où les puissants sont moqués, et où les exclus prennent la parole. Dans cette perspective, les romans étudiés deviennent des espaces de transgression, des espaces liminaires où l'interdit est bravé, où le sacré est profané, et où le discours officiel est déjoué par le grotesque et le comique. De ce fait, la lecture de ces œuvres romanesques nous invite, dans un premier temps, à analyser le rire comme esthétique de la subversion, en examinant comment l'humour, l'ironie ou le grotesque participent d'une déstabilisation des systèmes de domination, et dans un second temps, à chercher à savoir comment le rire devient un vecteur de réappropriation symbolique, permettant aux écrivains d'instaurer une parole libératrice, entre mémoire, identité et résilience.

I/ Une esthétique de la subversion : l'humour et l'ironie comme formes de résistance

La lecture des œuvres étudiées décèle un style frappant et surprenant dans la mesure où la dénonciation de toutes les formes du Mal, qu'il soit colonial ou postcolonial, qui pourrait s'exprimer sur un mode réaliste ou tragique cède devant le choix d'une

esthétique du détour et de la désacralisation, rendue possible par le recours à l'humour, à la parodie et à l'ironie. D'autant plus que ces procédés permettent aux auteurs non seulement de prendre une certaine distance critique face aux drames historiques et politiques qu'ils dépeignent avec acrimonie, mais aussi de fragiliser et, partant, de saper les discours de légitimation des pouvoirs coloniaux et postcoloniaux, comme le souligne Jean Emelina : « *Le comique ne participe-t-il pas d'une destruction sardonique, exaspérée et délibérée de l'ordre, de la raison et du monde*¹ ? »

A cet égard, nous sommes confortés dans l'idée que le rire qui se dégage de ces trois œuvres romanesques se révèle, pour reprendre une expression de Nicolas Martin-Granel, une « *voie de dégagement*² » dans la proportion où il ne nie pas la souffrance ni l'oppression, mais il en propose une lecture décalée, provocante, parfois grotesque, concourant à mettre à nu les mécanismes du pouvoir. Cette esthétique du rire, souvent grinçant, transforme ainsi la dénonciation en acte littéraire fort, en résistance poétique et politique. De ce fait, ces écrivains sont mus par la volonté de mettre en œuvre cette poétique du rire consistant à édulcorer et à métaboliser les réalités graves et tragiques et à leur permettre de mettre en scène certaines modalités de la violence sur le mode du risible et de l'humour grinçant.

Ainsi, l'œuvre Oyonesque accorde-t-elle une place primordiale à l'ironie corrosive, véhémence et vengeresse qui s'exerce notamment à travers la situation absurde et profondément injuste du personnage principal, Meka, un ancien combattant indigène auquel la France décerne une médaille, tout en continuant à le mépriser. La cérémonie de décoration, moment censé symboliser la reconnaissance du colonisateur envers le colonisé, devient un théâtre grotesque de l'hypocrisie coloniale.

En effet, le narrateur présente non sans ironie ce qui s'est passé pendant cette cérémonie : « *Les orateurs se succédèrent au pied de l'estrade. Personne n'était content. Ces Blancs exagéraient. En quoi pouvaient-ils dire qu'ils étaient plus que des frères pour les indigènes ? Le Haut-commissaire et tous les Blancs français de Doum étaient assis sur l'estrade avec les Grecs, ceux-là qui empêchaient les noirs d'être riches. Aucun indigène n'était sur l'estrade avec eux (...) Comment pouvait-on parler d'amitié si on ne pouvait causer avec le Haut-commissaire qu'en parlant comme au tribunal ? Ces Blancs étaient de drôles de gens. Ils ne savaient même pas mentir et ils voulaient que les indigènes les croient (...) L'amitié ne pouvait-elle se fonder que sur le vin d'honneur ? Et même en buvant ce vin, les Blancs choquaient leurs verres entre eux... Où était donc cette amitié*³ ? » Cette dernière interrogation, de nature rhétorique, donne matière à penser que toute déclaration d'amitié est superficielle, voire trompeuse et incapable d'amener le colonisé à avoir confiance en la bonne volonté de son colonisateur. A travers cette ironie démystificatrice, l'auteur tourne en dérision l'imposture, l'hypocrisie et le mensonge de l'entreprise coloniale dont sont victimes les indigènes du village de Doum, particulièrement le vieux Meka. Cette ironie s'accompagne d'un certain humour que l'on décèle dans les propos d'Essomba qui a noté que Meka aurait pu se présenter devant le Haut-commissaire, non en veste zazou,

¹Emilina Jean, *Le comique*, essai d'interprétation générale, Paris, Sedes, 1991, p.15

² Martin-Granel, Nicolas, *Rires noires, Anthologie romancée de l'humour et du grotesque dans le roman africain*, Paris, Sépia, 1991, p.11

³Oyono, Ferdinand, *Le Vieux nègre et la médaille*, Edition 10x18, 2005, p.146

mais bien en cache-sexe :« *Eh bien, Meka aurait pu leur faire voir qu'il em... la médaille qu'on allait lui donner en se précisant là-bas... tout simplement...avec un bila*⁴! » Et Essombra d'ajouter : « *Si m... moi... je ... je dis qu'i'... qu'i'd'vait met' le bila... c'est pa'c que com'ça le Chef des Blancs ... y s'rait baissé pour lui épingle la médaille pour lui épingle la médaille sur... sur... son bila*⁵... » Ce propos d'Essombra ne peut que susciter le rire, un rire subversif qui dérange le pouvoir établi et désacralise le pouvoir colonial en le rabaissant. Cette idée parodique d'épingler la médaille sur le cache-sexe dénote un rabaissement de la Mission civilisatrice qui, partant, se voit profanée, dévalorisée. Ainsi, se donne à voir l'esthétique d'Oyono en tant qu'écrivain oppositionnel. Ce rabaissement du pouvoir colonial est accentué vers la fin du roman. En effet, Meka, lorsqu'il se fait interpeller par des policiers dans le quartier des Blancs pour produire ses papiers, cherche fébrilement et, pour mieux explorer ses poches, déboutonne sa veste et déboucle sa ceinture. Se méprenant sur les intentions du vieux, l'un des gardes le saisit brutalement par la nuque et lui lance : « *Cache-moi ton vieux derrière ! Et montre-moi tes papiers ! (...)*⁶. Cette scène caractérisée par la logique carnavalesque⁷ mérite deux remarques. D'un côté, on se rend compte de cette dissolution de l'opposition stricte du sérieux et du non-sérieux, et le rire qui se dégage de cette scène s'oppose aux normes sérieuses ; d'un autre côté, elle nous éclaire sur le fait que le simple fait de suggérer qu'on puisse vouloir montrer son derrière au lieu de montrer ses papiers constitue un autre rabaissement des symboles du pouvoir colonial. Le rire qui s'en dégage se traduit comme une réaction contre ce monde tortionnaire représenté par le colonisateur, qu'il s'agisse du Haut-commissaire.

L'ironie se double ici d'un humour populaire et subversif, comme en témoigne, rappelant-le, la remarque d'Essombra sur le cache-sexe que Meka aurait dû porter pour recevoir sa médaille. En suggérant que celle-ci soit épinglée sur le « bila », l'auteur tourne en dérision la prétendue grandeur de la mission civilisatrice, réduite à une mascarade ridicule. Le ridicule tue ici le prestige du pouvoir colonial, comme le déclare Alexandre Bain à propos du rire « *L'occasion du rire, c'est la dégradation d'une personne ou d'un intérêt ayant de la dignité dans des circonstances qui n'excitent pas quelque émotion plus forte*⁸. », si bien que ce renversement carnavalesque se traduit, chez Oyono, par la représentation des colons comme des figures ridicules, bêtement paternalistes et lourdement caricaturales.

De même que Oyono ébranle le pouvoir colonial sous le mode de la dérision en refusant les valeurs imposées par ce qu'il appelle « *la vision du monde officielle* » qui, en l'occurrence, est celle des colonisateurs, de même Mongo Beti qui, armé du rire et choisissant la parodie propre à stigmatiser le colonialisme religieux, est mu par la volonté de contester le pouvoir des missionnaires qu'il considère comme les agents les plus efficaces de l'entreprise coloniale, comme le laissent révéler les propos du fondateur de la

⁴ Ibid., p.185

⁵ Ibid., p.185

⁶ Ibid., p.137

⁷ Selon Mikhaïl Bakhtine, « *La logique carnavalesque englobe, en quelque sorte, la conception du monde officielle ; elle s'empare de ses symboles, les inverse, les renverse, les transpose du sérieux dans le comique et réussit ainsi à relativiser tout ce qui relève de l'ordre établi* », Bakhtine Mikhaïl, *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la renaissance*, trad. Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970, p.19

⁸ Alexandre Bain, *Les émotions et la volonté- Traité de psychologie II*, Paris, L'Harmattan, 2006, p.249

mission de Bomba , Le R.P.S Drumont qui, se trouvant auxiliaire de la cause coloniale, fait ce constat en s'entretenant avec le jeune administrateur Vidal qu'il rencontre lors de sa tournée : « (...) *De deux choses l'une ; ou je reste dans ce pays en même temps que vous, près de vous, et alors je vous aide à coloniser fatalement ; je vous déblaie le terrain et plus tard j'assure vos arrières, et, c'est d'ailleurs ainsi que vous concevez notre rôle, n'est-ce pas ? Ou alors je christianise le pays ; dans ce cas, le mieux c'est que je me tienne à l'écart tant que vous y êtes encore*⁹. »

Chez Mongo Beti, le rire est tout aussi corrosif, mais il s'inscrit dans une dénonciation plus ciblée du colonialisme religieux, à travers le personnage du missionnaire Drumont. Ce dernier, en collaborateur assumé du pouvoir colonial, instrumentalise la religion à des fins de domination idéologique.

L'ironie de Beti s'exprime dans la manière dont il présente le plan stratégique du père Drumont pour convertir les Tala : un plan aussi absurde que vaniteux, comparé à celui de Napoléon à Austerlitz, comme le révèlent les propos de Drumont « *« au niveau de Napoléon traçant sur une carte ce fameux plan qui devait lui valoir d'Austerlitz*¹⁰ » A l'Administrateur Vidal, il avoue : « *Eh bien, pour tout vous dire, voici mon stratagème. Il s'agissait tout simplement de laisser les Tala deux ans à l'abandon : ils évoqueraient comme une faim de moi, comme une fringale de christ. Tout à coup je surgirais et ce serait un miracle (...) Quelle belle victoire, n'est-ce pas ?*¹¹ ». Ce décalage volontaire entre les intentions proclamées (la conversion chrétienne) et les méthodes utilisées (la manipulation, le mépris des croyances locales) provoque un rire parodique qui discrédite totalement la figure du missionnaire.

Toujours est-il que l'ironie, chez Beti, se double de l'humour qui, colorant sa pensée ferme, est également très présent dans certaines scènes de confrontation entre les traditions africaines et l'intransigeance religieuse importée. Le refus de la danse, jugée païenne par le missionnaire, donne lieu à des situations absurdes et burlesques, comme celle où Drumont détruit les xylophones, comme le souligne le narrateur : « *Je (Drumont) ne peux pas supporter qu'ils dansent ainsi le premier vendredi du mois (...)* » et on lit plus loin : « *le R.P.S n'a pas hésité ; il s'est précipité sur les xylophones rangés un peu à l'écart ; il les a mis en miettes*¹² (...) ». Cette scène prête à rire de par son absurdité et surtout de par l'entêtement du Père à aller briser les instruments des non chrétiens sous prétexte que c'est le premier vendredi du mois. L'ironie et l'humour qui s'en dégagent et qui permettent la dénonciation et la démystification traduisent l'incompatibilité entre la religion africaine et cette religion étrangère qui s'attaque de front à des valeurs fondamentales de cette société africaine : l'interdiction de la danse. Ainsi, se dessine le projet de ces deux écrivains, Beti et Oyono à savoir, celui de tourner en dérision et de dévoiler l'oppression de l'entreprise coloniale, en ayant recours à ces deux facettes du rire que sont l'ironie et à l'humour. Ces dernières semblent provoquer un rire que l'on peut qualifier des marges. De ce fait, ces

⁹ Beti, Mongo, *Le Pauvre Christ de Bomba*, Edition Présence Africaine, 2001, p.248

¹⁰ Beti, Mongo, *Le Pauvre Christ de Bomba*, Edition Présence Africaine, 2001, p.45

¹¹ Ibid., p.46

¹² Ibid., p.78

scènes hilarantes et comiques permettent de déconstruire l'illusion civilisatrice du missionnaire en le ramenant à une logique purement stratégique et politique, de révéler l'incompatibilité entre deux visions du monde, et d'en dénoncer l'ethnocentrisme colonial.

D'ailleurs, cette arme qu'est le rire qui se dégage de ces deux œuvres romanesques, *Le Vieux Nègre et la Médaille* et *Le Pauvre Christ de Bomba*, peut être au service d'une critique non seulement du système colonial mais aussi du système postcolonial dans la mesure où les écrivains postcoloniaux tels que, Mahi Binebine, Aziz Chouaki, Moussa Lebki, Fouad Laroui, ont ébranlé toute forme de pouvoir par l'esthétique du rire. Appartenant à ce cercle d'écrivains dont la stratégie combative est différente en regard de celle choisie par les écrivains maghrébins réfractaires en période contestataire, Yasmina Khadra, sur le mode du rire, vitupère contre le discours politico-social de l'Algérie postcoloniale. Son roman *Morituri*, à travers le personnage du commissaire Llob, dresse un tableau désenchanté de l'Algérie des années 1990, gangrenée par l'absurde et l'impunité qu'il critique sous le mode du rire. Le rire ici n'est plus celui d'un peuple opprimé par l'étranger, mais celui d'un peuple trahi par ses propres élites. Il est question d'un rire amer, désabusé, qui traduit la déchirure d'une société post-indépendante incapable de se réconcilier avec ses idéaux. À travers cette esthétique subversive, Khadra rejoint Oyono et Beti dans une même volonté de fustiger les pouvoirs en place, quels qu'ils soient.

Mais, dans *Morituri*, Yasmina Khadra pousse encore plus loin cette logique du rire corrosif, en l'inscrivant dans une société postcoloniale profondément marquée et dévastée par la corruption, la perte de repères, le fanatisme et les tentacules de la violence. Le commissaire Llob, figure centrale du roman et personnage fétiche de l'écrivain, se fait l'écho d'un désenchantement profond vis-à-vis du régime et de la société algérienne postcoloniale, dont il dénonce les dérives autoritaire et dégradante. Il laisse révéler sa conscience et ses pensées face à la machine étatique en avouant : « *Je ne suis pas dans mon assiette. J'essaie de m'acclimater, ce n'est pas facile. L'univers féérique dans lequel baigne la musique et que grignote çà et là le rire langoureux de quelques poufiasses éméchées, les superbes bagnoles, vautrées dans le parc semblables aux vaches sacrées, le faste et l'incommensurable fatuité des grosses légumes, la lune pleine dans le ciel azuré, le froufrou béatifiant des fortunes (...)*

L'Algérie que je connais, ce n'est pas ça.

Dans mon pays à moi (...) Les pirates de ma patrie se sont confectionné un microcosme étanche et désinfecté, et jamais mâts de cocagne ne m'ont semblé plus¹³. »

Or, ce qui frappe dans le roman khadraïen, c'est que ce désenchantement ne s'exprime pas par des larmes : il passe, au contraire, par un humour caustique, parfois outrancier, souvent désespéré, qui dynamite les représentations officielles.

Il n'en reste pas moins vrai que le phénomène du rire, devenu un art en soi, est développé dans *Morituri*, comme Oyono et Beti, sous l'angle de l'humour et de l'ironie. En effet, l'ironie de Khadra est acérée, presque cynique. Elle vise directement les figures

¹³ Khadra, Yasmina, *Morituri*, Gallimard, 1999, pp.29-30

politiques, qu'il ridiculise sans ménagement. L'exemple de Hadj Garne, comparé de manière outrageusement caricaturale à un « sodomite notoire » dont la lubricité s'étend à tout ce qui bouge, relève d'une stratégie d'humiliation qui vise à démystifier le pouvoir. De même, la description de Ghoul Malek comme « éléphantique », comparé à Orson Welles mais « sans son talent », montre à quel point Khadra utilise la satire comme arme de destruction symbolique, comme on pourrait le lire dans les deux passages suivants : « *Hadj Garne est l'un des plus dangereux flibustiers des eaux troubles territoriales. Sodomite notoire, un tuyau d'échappement lui donnerait des idées. La légende raconte que notre éminent tributaire des sciences annales s'envoie tout ce qui bouge sauf les aiguilles d'une montre, tout ce qui se tient debout sauf les balises et tout ce qui se touche sauf les procès-verbaux*¹⁴. » et le narrateur-personnage d'ajouter plus loin : « *Monsieur Ghoul Malek est debout au milieu du hall, éléphantique. Il ressemble à Orson Welles- sans son talent - s'entend*¹⁵ (...) »

Il appert que Khadra attaque sur un ton moqueur l'une des puissances qui étendent leurs dominations sur le pays algérien, qu'il s'agisse de « Monsieur Ghoul Malek » que le narrateur-personnage, le commissaire Llob, stigmatise d'une manière ridicule. Notons qu'à travers la comparaison animalière (Garne dont la traduction française est : corne ; Ghoul : l'orge) Khadra tourne en dérision ces deux personnages très influents dans le pays algérien et qui participent à sa dévastation et à sa démolition.

Ainsi, les personnages caricaturés par le narrateur – tels Hadj Garne, "*flibustier des eaux troubles territoriales*", ou Ghoul Malek, comparé à Orson Welles – sont-ils autant de figures grotesques qui incarnent la décadence du pays algérien. Leur traitement satirique les dépouille de leur autorité et les expose à la risée du lecteur. Le registre du comique devient alors un mode d'engagement, une manière de résister à la terreur en refusant de lui accorder le sérieux qu'elle exige. En cela, Khadra inscrit son œuvre dans une esthétique de la provocation et de la lucidité, où le rire n'est jamais gratuit, mais toujours chargé de signification politique.

De ce fait, le traitement esthétique du rire par Khadra laisse dévoiler une forme d'écriture caustique et acerbe dans la mesure où le rire devient une forme de contre-pouvoir, une manière d'exprimer l'invivable sans sombrer dans la plainte ou le tragique. Ce rire-là n'adoucit pas la réalité, il la met en lumière avec une acuité mordante, dénonçant les impostures d'un régime qui a trahi ses idéaux révolutionnaires. Par le biais de l'ironie déclenchant le rire, le narrateur attaque de fond en comble et avec une telle férocité mordante non seulement les individus, mais aussi les logiques mêmes du régime algérien postcolonial, son hypocrisie, son cynisme, son imposture, sa férocité et sa violence dantesque et titanesque, dépeignant ses figures de pouvoir comme grotesques, vulgaires et incompétentes.

Le roman khadraïen s'érige donc en espace où le pouvoir peut être attaqué sans détour, ne fût-ce que par la force du langage satirique. L'ironie et l'humour mis en œuvre dans le texte de Khadra, en dévoilant les contradictions du discours officiel, réhabilitent une parole authentique, une parole qui remet en question l'ordre établi et redonne sa dignité au

¹⁴ Ibid., pp.24-25

¹⁵ Ibid., p.78

peuple algérien humilié. Khadra s'inscrit ainsi dans la lignée de Beti et d'Oyono, tout en actualisant leur héritage dans un contexte plus contemporain.

II. Le rire comme réappropriation symbolique : une parole libératrice entre mémoire, identité et résilience

Si le rire dans les littératures coloniales et postcoloniales se manifeste d'abord comme un outil de subversion et de démythification du pouvoir, il n'en reste pas moins qu'il vise à se draper dans son rôle, celui de restaurer une parole confisquée, de reconstruire une identité meurtrie, comme le souligne Daniel Sibony : « *Le rire est une secousse d'identité où l'on se perd et se retrouve- on s'aliène et se désaliène- à grande vitesse (...) l'identité s'en remet et se retrouve toute propre*¹⁶. », et de réactiver une mémoire longtemps niée. Cela corrobore l'idée que le rire révèle une fonction profondément humaniste : en redonnant une voix, en recréant des liens et en exprimant l'indicible, le rire participe à une réappropriation de l'histoire et de l'identité et se perçoit tel un geste qui redonne voix, dignité et pouvoir aux sujets dominés. Il transforme la littérature en un espace de réparation symbolique, où le sujet opprimé peut enfin se raconter, se reconnaître, et se reconstruire — non plus seulement contre le pouvoir, mais aussi pour soi et pour les siens.

En effet, la lecture des trois romans étudiés nous invite à déceler cette forme de souveraineté narrative et la grandeur que se donnent les personnages mis en scène ayant recours aux formes risibles si bien que le rapport dominant/dominé ou maître/esclave est renversé, comme le laisse transparaître le propos de Hobbes : « *La passion du rire est un mouvement subit de vanité produit par une conception soudaine de quelque avantage personnel, comparé à une faiblesse que nous remarquons actuellement dans les autres ou que nous avons auparavant*¹⁷. ». En se moquant du colonisateur ou du despote postcolonial, les trois romanciers sont mus par la volonté de restituer la parole confisquée au dominé, qui cesse d'être un objet du discours pour en devenir le sujet. De la sorte, le rire dégagé de différentes situations cocasses mentionnées dans les œuvres romanesques en question ne se contente pas seulement de railler le pouvoir mais il restaure aussi une capacité d'agir, une autorité symbolique sur le réel.

Ainsi, comme on pourrait le constater dans le roman *Le vieux nègre et la Médaille* de Louis-Ferdinand Oyono, le renversement comique du cérémonial colonial n'a-t-il pas pour seul effet de dénoncer l'hypocrisie de l'administration coloniale, mais il vise aussi à donner à Meka, malgré sa passivité apparente et sa situation misérable dans laquelle il se trouve, un rôle de révélateur involontaire du ridicule du pouvoir. Son corps, son silence, son malaise deviennent eux-mêmes des vecteurs d'un rire qui échappe au contrôle du colon. Ce rire collectif, parfois implicite, devient une manière de reprendre possession de soi.

D'ailleurs, frappant est de remarquer que le rire, qu'il soit colonial ou postcolonial, se caractérise par une dimension communautaire en ceci qu'il cherche à recréer dans la douleur un lien entre les membres de la communauté dominée. Dans ce sens, nous soulignons volontiers que l'un des effets les plus puissants de ce type du rire réside dans sa capacité à rassembler, à faire communauté autour d'un vécu commun. Ce rire partagé,

¹⁶Daniel, Sibony, *Les sens du rire et de l'humour*, Odile Jacob, 2010, p.22

¹⁷Thomas Hobbes, *Traité de la nature humaine*, trad. Fr, Neuchâtel, 1787, p.239

souvent né dans la souffrance, aspire à établir une forme de solidarité implicite entre les personnages et, partant, révèle une complicité tacite entre les lecteurs et les auteurs. Dans ce sens, il est à la fois un exutoire et un moyen de survie face à l'absurde ou à la violence, comme le souligne Daniel Sibony : « *Le rire du groupe, c'est le narcissisme du lien social qui affirme son existence, la fait vibrer dans le « oui » primordial qui le fonde. Mais ce rire métamorphose le narcissisme ; c'est l'érection du groupe pour l'amour de soi : le collectif se réjouit d'être ensemble et de se maintenir. Par-là, le rire fait partie des forces conservatrices ; même s'il paraît subversif*¹⁸. »

De ce fait, dans *Le Pauvre Christ de Bomba* de Mongo Beti, le rire collectif se lit dans la complicité ironique entre les autochtones, qui comprennent très bien les motivations du missionnaire mais feignent l'adhésion. Le narrateur, Denis, enregistre sans toujours comprendre les signes de cette distance humoristique qui unit les villageois dans une forme de résistance silencieuse. Il en résulte alors que ce rire se montre tel un langage codé, un mode d'expression détourné de l'opposition.

Par ailleurs, surgissant dans un contexte où la souffrance historique est trop lourde pour être exprimée frontalement, le rire, considéré comme « *une économie de force psychique* »¹⁹ participe à libérer ou plutôt à décharger une curieuse charge signifiante dont l'homme plein d'amertume a reçu le choc. Dans ce sens, le rire, offrant un canal d'expression indirect, se perçoit telle une forme de catharsis. D'autant plus qu'il se voit doté du pouvoir d'évoquer sans pathos des situations insoutenables -oppression, misère, violence- en les plaçant dans un registre grotesque, burlesque ou absurde.

Ainsi, le roman *Morituri* de Yasmina Khadra donne-t-il à lire cette fonction qui est à l'œuvre : face à l'effondrement moral et politique de l'Algérie, le commissaire Llob recourt à une forme de sarcasme désabusé qui devient sa manière de rester lucide sans sombrer dans la plainte ou le tragique. Le rire rencontré dans différents cas et circonstances n'est pas une fuite, mais une réponse : rire pour ne pas pleurer, rire pour continuer à parler, rire pour rester debout. La parole ironique devient alors le dernier rempart contre l'effondrement éthique. Le rire devient donc une issue existentielle. Le commissaire Llob rit non pour se moquer des autres, mais pour survivre à l'horreur ambiante, pour ne pas se laisser engloutir par la corruption, la violence et l'absurde quotidien.

Dans le même ordre d'idées, il sied si bien de souligner que ce rire khadraïen, souvent amer et désabusé, agit comme une soupape psychologique. Il protège le sujet, en l'occurrence le commissaire Llob, de la folie, de la haine et du silence. Il dit l'impossibilité de comprendre ou de maîtriser le chaos, tout en le nommant. De ce fait, ce rire n'est plus seulement dirigé contre le pouvoir en place : il est tourné vers soi-même, vers la nécessité de ne pas céder à la déchéance morale, comme le souligne : « *Le rire donne une autoreconnaissance ; on se reconnaît narcissiquement, on s'accorde après le conflit, on se réconcilie en contournant l'émotion ; faute de vaincre l'autre ou de s'accorder avec, on peut déjà en rire ; et faute de s'accorder avec soi, on se moque de soi. Du coup, on est mieux en accord avec soi et avec l'autre. Le rire, même moqueur, comporte une réconciliation,*

¹⁸ Ibid., p.113

¹⁹ David,Victoroff, *Le rire et le risible, Introduction à la psycho-sociologie du rire*, PUF, Paris, 1953, p.119.

parfois très détournée, avec le monde, y compris avec soi²⁰. » Il s'agit d'un rire grave, presque philosophique, qui assume pleinement la désillusion, en permettant au commissaire Llob de continuer de parler, de critiquer, de tenir bon. Il en découle alors que Yasmina Khadra utilise l'humour comme une forme de lucidité armée, s'avérant propre à conserver une dignité dans un monde où toute cohérence semble avoir disparu.

2. Conclusion

Il ressort clairement de cette analyse que *Le Vieux Nègre et la Médaille* de Ferdinand Oyono, *Le Pauvre Christ de Bomba* de Mongo Beti, et *Morituri* de Yasmina Khadra mettent en œuvre une esthétique commune du rire subversif, utilisée pour dénoncer et déconstruire les systèmes d'oppression qui ont marqué les périodes coloniale et postcoloniale.

En effet, ces trois auteurs mobilisent, chacun à sa manière, l'humour, l'ironie et la satire comme des armes critiques, capables de fissurer les discours officiels, de démystifier les figures d'autorité et de réhabiliter une parole contestataire, lucide et profondément politique. Ainsi, le rire n'est-il jamais gratuit ni superficiel : il se révèle être un outil de résistance, un moyen de briser le silence imposé par des régimes autoritaires et d'ouvrir un espace de réflexion critique.

Par ailleurs, le rire assume également une fonction cathartique essentielle. En introduisant une distance vis-à-vis de la violence et de l'absurdité des situations décrites, il permet au lecteur - tout comme aux personnages - de se libérer symboliquement de l'oppression, de transformer la douleur en lucidité, et de reconstruire une forme de dignité face à l'humiliation. Cette catharsis littéraire rend possible une prise de conscience collective, tout en réactivant un potentiel d'espoir.

En outre, cette poétique du rire redéfinit le rapport entre littérature et pouvoir. Elle montre que la fiction, même sous des formes ludiques ou satiriques, peut devenir un espace de lutte, de critique et de subversion. Malgré les traumatismes de l'histoire, elle affirme que le rire demeure un acte de liberté, capable de résister à l'ordre établi et de réhabiliter une parole libérée.

En somme, cette étude met en lumière une esthétique du rire à la fois critique et cathartique, au cœur de trois œuvres littéraires engagées. Qu'il s'agisse de l'ironie mordante d'Oyono, de la parodie religieuse de Beti, ou du sarcasme acéré de Khadra, le rire agit comme un révélateur des abus de pouvoir et un moyen de reconquête symbolique face à l'oppression. Il invite le lecteur à penser, à résister et à espérer.

En définitive, cette poétique du rire auquel recourent Oyono, Beti et Khadra témoigne de la capacité de la littérature à allier légèreté du ton et gravité du propos. Ces romanciers nous insufflent l'idée que dans un monde traversé par l'injustice et la violence, le rire ne se réduit pas à un simple divertissement : il devient une arme redoutable, un outil

²⁰ Daniel, Sibony, *Les sens du rire et de l'humour*, Odile Jacob, 2010, p.56

de lucidité, et surtout, un moyen cathartique de réaffirmer la dignité humaine et la liberté d'expression.

3. References

1. Bain, Alexandre, Les émotions et la volonté- Traité de psychologie II, Paris, L'Harmattan, 2006, p.249
2. Bakhtine, Mikhaïl, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la renaissance, trad. Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970.
3. Beti, Mongo, Le Pauvre Christ de Bomba, Edition Présence Africaine, 2001.
4. Emilina, Jean, Le comique, essai d'interprétation générale, Paris, Sedes, 1991.
5. Khadra, Yasmina, Morituri, Gallimard, 1999.
6. Martin-Granel, Nicolas, Rires noires, Anthologie romancée de l'humour et du grotesque dans le roman africain, Paris, Sépia, 1991.
7. Oyono, Ferdinand, Le Vieux nègre et la médaille, Edition 10x18, 2005.
8. Sibony, Daniel, Les sens du rire et de l'humour, Odile Jacob, 2010.
9. Victoroff, David, Le rire et le risible. Introduction à la psycho-sociologie du rire, PUF, Paris, 1953.